

компетенцій дає змогу педагогу досягати необхідних освітніх результатів.

Підводячи підсумок, ми можемо говорити про те, що в учнів з особливими освітніми потребами є потенційні можливості до освоєння комунікативних навичок на основі розширення їх комунікативних знань, мотивів, потреб. З іншого боку, є недоліки їх формування, пов'язані з нозологічними особливостями цієї категорії дітей.

DOI: 10.5281/zenodo.5905723

Конончук А. І.

СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

Результати досліджень Інституту демографії НАН України засвідчили, що лише 1% осіб похилого віку є майже повністю здоровими (у них немає хронічних та смертельних захворювань), кожна п'ята особа з тих, кому вже за 60 років, проживає сама, а кожна десята – не може сама себе обслуговувати (2020). Крім того, припинення або обмеження трудової діяльності веде за собою трансформацію ціннісних орієнтирів, способу життя та спілкування, ускладнення у соціально-побутовій та психічній адаптації до нових умов. Саме це диктує необхідність реалізації нових підходів до надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які б задовольняли їх потреби і у повній мірі гарантували їх соціальний захист.

На сьогодні у теорії і практиці соціальної роботи міжнародної спільноти можна виділити основні цілі соціального захисту людей похилого віку: стійкості та здатності людей похилого віку як вразливої групи населення протистояти різкому зниженню добробуту; справедливості для людей похилого віку як малозабезпеченої групи населення через захист від бідності та надання рівних можливостей; можливостей для всіх через розвиток потенційних сил, здібностей, інтересів тощо.

Для досягнення цих цілей необхідні спільні дії державних та приватних суб'єктів з охопленням багатьох секторів, у тому числі розвитку ринку соціальних послуг, який представляє один із напрямів соціальної роботи в Україні, а саме : соціальне обслуговування. Соціальне обслуговування – це соціальна робота, яка спрямована на здійснення системи заходів з метою оптимального задоволення різноманітних життєвих потреб і реалізації можливостей особистості, зокрема, людей похилого віку. Змістовно це можна охарактеризувати як надання соціально-побутових послуг, сприяння в отриманні медичної допомоги тощо; забезпечення тимчасовим місцем перебування у ситуації втрати житла і вимушеного безбраківання або бродяжництва; організація денного перебування для громадян, які потрапили у складні життєві ситуації, або осіб, які мають функціональні обмеження, надання їм соціально-побутового, медичного, психологічного обслуговування; консультативна допомога з питань соціально-економічного, медико-соціального, психолого-педагогічного та правового забезпечення життєдіяльності ; забезпечення продуктами харчування, грошовими засобами, предметами особистої гігієни, медикаментами тощо (Поліщук В., 2010). Соціальне обслуговування здійснюється на принципах адресності, доступності, добровільності, гуманності, першочерговості в наданні соціальних послуг клієнтам, які перебувають у складних життєвих обставинах, конфіденційності ; реалізується у формі соціальної допомоги та соціальних послуг. Предметом уваги нашого дослідження є соціальні послуги, які надаються громадянам похилого віку, тому розглянемо саме цю складову соціального обслуговування більш детально.

Законодавством України визначено, що «соціальні послуги – дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають (Закон України «Про соціальні послуги», 2019). До категорій осіб, які мають право на безоплатні соціальні послуги віднесено і осіб похилого віку, зокрема тих, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу,

перебувають у складних життєвих обставинах у зв'язку з малозабезпеченістю, бездомністю, стихійним лихом, катастрофами тощо. Згідно зазначеного закону основними принципами надання соціальних послуг особам похилого віку є: обов'язкове дотримання прав людини, прав осіб з інвалідністю; гуманізму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, толерантності; законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності; індивідуального підходу, комплексності, конфіденційності, максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

Соціальні послуги націлені на: соціальну профілактику (запобігання виникненню складних життєвих обставин та/або потрапляння особи/сім'ї в такі обставини); соціальну підтримку (стимулювання подолання особою/сім'єю складних життєвих обставин); соціальне обслуговування (мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин для осіб/сімей, які вже там опинилися, підтримка їх життєдіяльності, соціального статусу та включення їх у громаду). За типами послуги поділяються на: прості, комплексні, комплексні спеціалізовані, допоміжні. Простими соціальними послугами не передбачено забезпечення постійної або систематичної комплексної допомоги (інформування, консультування, посередництво тощо). Комплексні передбачають узгоджені дії фахівців, що стосуються надання постійної або систематичної комплексної допомоги (догляд, підтримане проживання, соціальний супровід тощо). Комплексні спеціалізовані надаються визначеній категорії отримувачів соціальних послуг (особи із залежністю від психотропних речовин, особи похилого віку, постраждалі від домашнього насилля тощо). Допоміжні надаються у вигляді натуральної допомоги (одяг, продукти харчування, забезпечення паливом тощо) та технічних послуг (транспортні послуги тощо). Також у залежності від місця надання соціальні послуги поділяються на: послуги, що надаються за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома); у приміщенні надавача соціальних послуг, а також за

місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, в тому числі на вулиці. Слід наголосити, що соціальні послуги наразі стали власними повноваженнями громади та мають надаватися у громаді, максимально наближено до проживання осіб, які їх потребують, що особливо важливо для громадян похилого віку у зв'язку зі станом здоров'я та іншими проблемами. У залежності від строку надання соціальні послуги поділяються на такі, що надаються екстрено (кризово) – невідкладно (упродовж доби). Цьому можуть слугувати обставини, які загрожують здоров'ю чи життю отримувача соціальних послуг. Існують також послуги, які надаються постійно - не менше одного разу на місяць протягом більше одного року, а також тимчасово - не менше одного разу на місяць протягом до одного року, та одноразово.

На сьогодні законодавством визначено перелік соціальних послуг. Серед 17 базових соціальних послуг, ми виокремлюємо ті, які, можуть надаватися людям похилого віку, а саме: догляд вдома, денний догляд; підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; переклад жестовою мовою; інформування (Закон України «Про соціальні послуги», 2019).

Соціальні послуги громадянам похилого віку надаються відповідно до державних стандартів соціальних послуг закладами і установами соціальної сфери: територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі ТЦСО); протезно-ортопедичними центрами; пансіонатами для ветеранів війни та праці; спеціалізованими будинками для громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів; геріатричними пансіонатами; медико-соціальними центрами; санаторно-курортними закладами; центрами медико-соціальної реабілітації жертв насильства; хоспісами та відділеннями паліативної допомоги. За надання

соціальних послуг також відповідальні обласні, міські та районні управління праці та соціального захисту населення.

Так, основна мета створення ТЦСО – це здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують спеціальної допомоги за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування (Типове положення про ТЦСО, 2009). До таких осіб належать громадяни похилого віку. Діяльність ТЦСО передбачає надання громадянам похилого віку всіх зазначених нами вище базових соціальних послуг, які змістовно можна конкретизувати як соціально-медичні, соціально-побутові, психологічні, соціально-економічні, юридичні, інформаційні, реабілітаційні та ін. Інноваційною соціально-педагогічною послугою, яка почала надаватися ТЦСО громадянам похилого віку з 2008 р., є «університет третього віку». Вона виступає однією із сучасних форм адаптації та інтеграції людей похилого віку у суспільство шляхом організації неформальної освіти та сприяє впровадженню соціальної політики «активного старіння» даної групи населення. За результатами нашого дослідження станом на початок 2020 р. в Чернігівській області нараховувалося 25 ТЦСО, які зараз перебувають на різних етапах реорганізації у зв'язку з впровадженням ряду адміністративних реформ у нашій країні. Також нами було з'ясовано, що тільки у 7 ТЦСО надається соціально-педагогічна послуга «університет третього віку».

Таким чином, соціальні послуги займають одне з провідних місць серед соціальних гарантій і зобов'язань суспільства перед громадянами похилого віку. Вони передбачені сучасним законодавством з урахуванням проблем і потреб осіб даного віку, мають досить широкий спектр спрямування. Разом з тим, незважаючи на існування в Україні цілої мережі установ, організацій, служб, які надають комплекс послуг людям похилого віку, соціальне обслуговування цієї категорією населення потребує подальшого вдосконалення і врахування досвіду різних країнах світу.